

TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOG KADRLARNI MALAKA DARAJASINI OSHIRISH ORQALI TA'LIM SIFATINI KO'TARISH

To'lqin Hasanov

“Mikrokreditbank” ATB Boshqaruv apparati Menejeri, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381847>

So'nggi etti yillik islohotlar natijasida respublikada ta'lim sifati va qamrovini oshirish hamda rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash, ilmiy-innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqildi va tubdan yangilandi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari bilan O'zbekiston Respublikasini oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi. Shuningdek, “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”, “Innovatsion faoliyat to'g'risida”, “Ta'lim to'g'risida”, “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi qonunlari qabul qilindi.

Joriy yil 30-sentabr kuni Prezidentimiz 1-oktabr “O'qituvchi va murabbiylar” kuni munosabati bilan davlat mukofotlarni topshirdi hamda soha vakillari bilan ta'limda amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan muloqot o'tkazdi.

Muloqotda prezidentimiz davlat budjetining asosiy mablag'lari, birinchi navbatda, yosh avlod tarbiyasiga sarflanayotganligi takidlab o'tildi. So'nggi 7 yilda ta'limni rivojlantirishga jami 216 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Moddiy-texnik bazani mustahkamlash uchun budjetdan 19,5 trillion so'm sarflanib, 6 mingta umumta'lim maktabi va 3,5 mingta maktabgacha ta'lim tashkiloti rekonstruksiya qilindi hamda yangidan qurildi. Umumta'lim maktablarda 800 mingta, maktabgacha ta'lim tashkilotlarda 535 mingta qo'shimcha o'rin yaratilganligi aytiladi.

Davlatimiz rahbari har bir uchrashuv nutqida “Men o'qituvchining maoshini 1 000 dollarga etkazmaguncha to'xtamayman” deb ko'p takidlaydi. Bu safar ham erishilgan natijalarni sarhisob qilindi. O'qituvchilarga mahorati va erishgan yutuqlariga qarab to'lanadigan ustamalar soni 3 tadan 17 taga oshirildi. O'z ustida astoydil ishlagan, xorijiy sertifikat olgan 6 ming o'qituvchi 10 million so'mdan ziyod maosh olmoqda. (2020-yil o'qituvchilarimiz 10 million so'mdan ziyod maosh olganlar 102-nafar, 2023-yil 1000-nafardan oshgan). Bugungi kunda, 6000 nafar o'qituvchi – tizimdagi jami o'qituvchilarning atigi 1,1 foizini tashkil etadi.

Pedagog xodimlarning moddiy rag'batlantirish jarayonini soddalashtirish muhim hisoblanadi. Hozirda pedagog xodimlarga to'lanadigan ustama va qo'shimcha to'lovlar 20 ga yaqin bo'lib hisob-kitob qilishda birmuncha murakkab va noaniqliklar mavjud. Bunga sabab ish haqi va unga qo'shimchalarni hisoblash uchun turli darajadagi hujjatlarning ko'pligi ya'ni tizimlashtirilmagan (*farmon, qaror, farmoyish, buyruq, xat va boshqa*) hamda hisoblash usullari farq qilishi (*bazaviy tarif stavkasi, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, bazaviy hisoblash miqdori*) kelib chiqqan holda oylik ish haqiga foiz yoki baravari ko'rinishda hisob-kitob qilinadi. Ushbu hujjatlarni turli davrda chiqarilganligi yoki bir hujjatdaning boshqa bir hujjatga mos kelmasligi noaniqliklarni keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Pedagog kadrlarga lavozim va malaka toifalarini berish davriyligi haqidagi ma'lumotlar bazasidan 2024-yil 1-sentabr holatiga olingan maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarining malaka toifalari haqida ma'lumotlar o'rganib chiqildi va tahlil qilindi.

Jami pedagog kadrlar soni

650288 nafar doughnut

650288

Jami kadrlar

	Oliy toifa 8,82%	57346
	I toifa 16,12%	104798
	II toifa 20,50%	133303
	Mutaxassis 33,20%	215896
	Toifasiz xodim (o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar) - 21,37%	138945

Hozirda, 650 288 nafar pedagog o'z ish faoliyatini turli xil ta'lim muassasalarida (*umumiy o'rta ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari va maktabgacha ta'lim muassasalari*) olib bormoqda. Pedagoglarning 8.82 foizi (57 346) oliy toifa, 16.12 foizi (104 798) 1-toifa, 20.50 foiz 2-toifa (133 303), 33.20 foiz (215 896) mutaxassis hamda 21.37 foiz (138 945) toifasiz xodim (*o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar*) hisoblanadi.

Bugungi kunda, davlat ta'lim muassasalarida 46 ming nafar, xususiylashgan tashkilotlarda esa 38 ming nafar pedagog 5 yil davomida malaka oshirmagani qayd etildi. Joriy yil attestatsiya jarayonlari shaffof bo'lishi uchun sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar qo'llandi. Natijada 198 ming o'qituvchidan 21 ming nafari malaka bo'yicha etarli ball to'play olmadi. Bu barchamizni tashvishga solishi kerak bo'lgan holat ekani ko'rsatib turmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 5,1 million so'mga yetgan. Bu ko'rsatkich 2023-yilning mos davrida 4,3 million so'm bo'lgan.

Qayd etilishicha, yarim yil mobaynida hududlar bo‘yicha o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichlari Toshkent shahrida (8,4 million so‘m), Navoiy (6,6 million so‘m), Toshkent (4,9 million so‘m), Andijon (4,4 million so‘m) viloyatlari hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida (4,2 million so‘m) kuzatildi. 2024-yil 1-iyul holatiga O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqlari iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 10 ta toifalarga ajratilgan. Bunda eng yuqori ko‘rsatkich bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati 14,4 million so‘m hamda eng past ko‘rsatkich sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 3,3 million so‘m belgilangan. Ketma-ketlik bo‘yicha 9 o‘rinda ta‘lim sohasi 3,5 million so‘mni tashkil qilmoqda. Bu o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 5,1 million so‘mdan 45 foizga (1,6 million so‘m) kam oylik degani.

2020-yil 1,9 million so‘mdan 2024-yil 3,5 million so‘mga ko‘tarilgan 5 yil davomida 85 foizga (1,6 million so‘m) o‘sgan. 2020-yil ketma-ketlik bo‘yicha 8 o‘rin bilan ta‘lim sohasi 1,9 million so‘mni o‘rtacha oylik esa 2,5 million so‘mni tashkil qilgan. Bunda o‘rtacha oylikdan 32 foizga (0,6 million so‘m) kam oylik olingan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkinki, ilmiy izlanishlarim davomida yuzaga kelgan muammolar va bildirilgan takliflar o‘rganildi va shu asosda tavsiyalar ishlab chiqildi. Oliy ta‘lim sohasida 200 dan ortiq oliy o‘quv yurti faoliyat yuritmoqda. Ularda 1 milliondan ortiq talaba yoshlar tahsil olyapdi. Oliy ma‘lumotli kadrlar yetkazib berish yil sayin ortib borayotgan bir vaqtda ta‘lim sohasida 21.37 foiz yoki 138 945 nafar o‘rta maxsus ma‘lumotli pedagoglar dars berishi katta muammolardan biridir. Yosh avlodni tarbiyalab berayotgan pedagoglarimizning bilim va ko‘nikmalari o‘z navbatida ta‘lim sifatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Pedagoglarning oylik ish haqini kamida o‘rtacha oylik ish haqiga tenglashtirish birinchi qadam hisoblanadi. Buning natijasida davlat budjetga qo‘shimcha har bir oyda o‘rtacha 1 036 milliard so‘m xarajat yuklaydi. Keyingi qadamda o‘rta maxsus ma‘lumotli pedagoglardan oliy ma‘lumotli pedagoglarga o‘zgarish jarayoni yuzaga kelishi o‘z-o‘zidan raqobatni shakllantiradi hamda 45.44 foizdan (295 447) toifaga ega bo‘lgan pedagoglar ulushi 78.64 foizga (511 343) ortishi hisob-kitob qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Budget Kodeksi. O‘zbekiston Respublikasining 2013-yil 26-

- dekabrdagi O‘RQ–360-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ–637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
 3. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 01-fevraldagi O‘RQ–901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonuni.
 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-avgustdagi PF–108-son “Ish haqi, pensiyalar vanafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida”gi Farmoni.
 6. Nurmuxamedova B.I. Davlat budjeti. O‘quv qo‘llanma. – T.: “IQTISODMOLIYA”, 2018. – 576 b.
 7. Mexmonov S.A. G‘aznachilikda axborot tizimlari. Darslik. – Toshkent. “IQTISODMOLIYA”, 2023. – 186 b.
 8. Abdirahimova D. Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar. Darslik. – Toshkent. “IQTISODMOLIYA”, 2022. – 404 b.

Veb saytlar

1. <https://president.uz/uz>
2. <https://uzbmb.uz/>
3. <https://stat.uz/>
4. <https://pedkadr.uzedu.uz/>
5. <https://edu.uz/uz>